

TALABALARDA KASBIY MOTIVATSIYANI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

TDTUOF “Ijtimoiy gumanitar fanlar va tillar” kafedrasida o’qituvchisi Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada talaba yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirish, shaxsiy muvoffaqiyatga erishishi, ularning qiziqishlari, motiv va motivatsiya muammolarining psixologiya sohasida o’rganilganligi kabilar haqida so’z yuritiladi.

Kalit so’zlar: kasbiy motivatsiya, malaka, ko’nikma, motiv, motivatsiya, kompetensiya, kasbiy mahorat, qiziqish.

Аннотация: В данной статье говорится о формировании профессиональной мотивации у молодых студентов, достижении личного успеха, их интересах, мотивах и проблемах мотивации, изучаемых в области психологии.

Ключевые слова: профессиональная мотивация, квалификация, умение, мотив, мотивация, компетентность, профессиональное мастерство, интерес.

Abstract: This article talks about formation of professional motivation in young students, achievement of personal success, their interests, motive and motivation problems studied in the field of psychology.

Key words: professional motivation, qualification, skill, motive, motivation, competence, professional skill, interest.

Bugungi ta’lim jarayonida, talabaga nafaqat bilim, malaka va ko’nikmalarni o’rgatish, balki shaxsning xususiyatlarini va individualligini shakllantirish hamda uning ta’limga nisbatan ehtiyojlari va motivlari tizimini rivojlantirish kerak, bu ta’lim jarayonining natijasini aks ettiradi va o’z navbatida, ta’lim sifatining ko’rsatkichini ham belgilaydi.

Talaba yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirish –bu ularni o’z kasbiga qiziqishni oshirish, professional maqsadlarga erishishga harakat qilish va kelajakdagi muvaffoqiyatga ishonch bilan qarashga undash jarayonini anglatadi.

Kasbiy motivatsiyani shakllantirishda yoshlarning shaxsiy qiziqishlari va istaklarini tushinish juda muhim. Buning uchun talabalarni turli kasbiy yonalishlarda sinovdan o’tkazish, ularning qiziqishlariga mos loyihalar va amaliyot dasturlari orqali ularni qo’llab quvatlash kerak. Talabalarni o’z oldilariga aniq maqsadlar qo’yishga va ularga erishish uchun zarur bo’lgan harakatlarni rejalashtirishga o’rgatish ham kasbiy motivatsiyaning muhim qismidir.

Motiv va motivatsiya muammosi psixologiya, pedagogika va sotsiologiya kabi

fanlarda keng ko’rib chiqilgan, motiv- bu insonni faoliyatini boshlaydigan va unga yo’nalish beruvchi ichki ehtiyojlar va xohishlardir. Mazkur muammo bo’yicha uzoq va yaqin xorij mamlakatlarda bir qancha tadqiqotlar o’tkazilgan. Bir qator rus psixologiyasi vakillari bo’lgan L.V. Popova, G.I.Abramova va boshqa psixologlar talabalar motivatsiyasi sohasining o’ziga xosligi kasbiy ta’lim yo’nalishi bilan bog’liq degan xulosaga keldilar. G.I.Svetkova, S.Vaysman, T.V.Ivonova va boshqalar esa ta’lim jarayonida ta’lim-tarbiya va kasbiy motivlarni va umuman kasbiy ta’limning turli yo’nalishlari uchun xos bo’lgan motivatsion sohaning ahamiyatini tadqiq qilganlar.

Psixolog E.P. Illinning ta’kidlashicha, shaxsiy xususiyatlar muvaffaqiyatga erishish uchun motivatsiya xususiyatlariga ta’sir qiladi va motivatsiya xususiyatlari mustahkamlanib, shaxsiyat xususiyatlariga aylanadi. Shu bilan birga, psixolog muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasining rivojlanishga asosiy ta’sirni o’z-o’zini boshqarish qobiliyati va o’z-ozini samaradorligi g’oyalari kabi shaxsiy xususiyatlarini belgilaydi.

Motivatsiya – bu insoniy faoliyatning omillar, sabablar va kuchlar orqali faollashuvi.

Motivatsiya insonga maqsadga bo'lgan intilishini, harakatini va energiyasini ishga solishni anglatadi. U psixologiyada insonning maqsadga erishishga bo'lgan ichki yoki tashqi rag'batlanishini, ehtiyojlarini, maqsadlarini va xohishlarini belgilaydi.

Motivatsiyaning ikki turi mavjud: ichki hamda tashqi.

1. Bu muayyan vaziyatga duch kelganda tug'ma yoki genetik jihatdan oldindan belgilab qo'yilgan moyellikni vujudga keltiruvchi ichki kuch yoki motiv bo'lib, ushbu turdagi motivatsiya insonda o'ziga ishonch va o'z kompetensiyalarni his qilishga olib kelishi mumkin. Bunday motivatsiyaga ega talaba ichki turtki bo'lganligi sababli biron vazifani bajarishdan zavq oladi. Har qanday ishning, kasbning o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, bulardan muammosiz o'ta olishga esa albatta insonda o'zining kasbiga bo'lgan muhabbat va ichki motivatsiyasi bo'lishi kata rol o'ynaydi.

2. Tashqi motivatsiya: tashqi yoki atrof-muhit omili tufayli talaba harakatga keltiriladi. Rag'batlantiruvchi o'sha shaxsning xulq-atvorini masqadga yo'naltiradi. Tashqi motivatsiyaga ega bo'lgan talaba mukofot olish yoki jazolardan qochish maqsadida harakatni amalga oshiradi. Masalan, imtihonga qattiq tayorlangan talaba yaxshiroq baho olish istagida shunday qilgan. Ta'lim tizimida tashqi mukofotlardan ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerak, chunki ular ichki motivatsiyasining pasayishiga ham olib kelishi mumkin.

Kasbiy motivatsiya odamlarning o'qishga, ishga, ijtimoiy faoliyatga bo'lgan munosabatini va ularning bu faoliyatga bo'lgan rag'batini ko'rsatadi. Psixolog E.P. Ilin talabalarda kasbiy motivatsiya muammolariga baho berar ekan, "Ushbu mavzuning dolzarbligi motivatsiya mavjudligi bilan bog'liq bo'lgan kelajakka tayyorgarlikni takomillashtirishning asosiy omillaridan biri bo'lib, zamonaviy ta'lim sharoitida mutaxassislar tayyorlashning asosiy shartidir. Aynan kasbiy motivatsiya shaxs va jamiyatning o'zaro aloqa nuqtalarini qamrab oladi va unda ta'lim jarayoniga alohida e'tibor beriladi" deb ta'kidlagan edi.

Talabalarda shaxsiy muvaffaqiyatga erishishga harakat qilish va ma'suliyatni o'z qo'liga olish ko'nikmasini ham tarbiyalab borish zarur. Talabalarda kasbiy motivatsiya turli motivlar negizida shakllanadi. Kasbiy sohaga oid motivlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ta'lim sohasi bo'yicha bilim olishga intilish;

- kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishish yo'llarini puhta egallash;

- kasbiy mahorat va etikaga ega bo'lish;

Mazkur komponentlar kasbiy faoliyatni tashkil etishning asosi hisoblanadi. Bularning barchasi talabaning kasbga qiziqishi bilan bog'liq bo'lib, o'z oldiga qo'ygan maqsadga erishishda yutuqlarni egallash va kasbiy faoliyatida ijod qilishga intilishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1.Qodirov K.B. "Shaxs yo'nalganligini aniqlash". - Toshkent, 1998.

2.Qodirov K.B. "Kasb tanlashga tayyorgarlikning psixologik jihatlari va kasbiy tashxis". - Toshkent 2001.

3.G'oziyev E.G', Momedov Q.Q. "Kasb psixologiyasi". - Toshkent, 2003.

4.Sunnatova R, Parpiev U. "Kasbga yo'naltirish maslahatlari: metodlar, muammolar, imkoniyatlar". - Toshkent, 2001.

5.USING MODERN HEARING DEVICES IN TEACHING DEAF CHILDREN (Mirzakhmatova Sayyora Saydakhmatovna, Trans.). (2025). Fan, Jamiyat Va Innovatsiyalar, 3(21), 4-5. <https://uzresearch1.uz/index.php/FJI/article/view/464>

6. Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna. (2025). O'QUVCHILAR KAYFIYATINI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOSLIGI. Fan, Jamiyat Va Innovatsiyalar, 3(21), 37-39. <https://uzresearch1.uz/index.php/FJI/article/view/481>